

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Хамидова Зилола Улугбек кызы
Национальный университет. экономический факультет
Направление: Управление человеческими ресурсами
1- курс магистр

Аннотация: в статье рассматриваются различные методические подходы к оценке стоимости человеческого капитала и применительно к условиям Узбекистана предложено вводить ряд новых показателей измерения человеческого капитала.

Ключевые слова: человеческий капитал, оценка стоимости, затратный метод, система индексов.

Страны, обладающие богатым ресурсным потенциалом, часто находятся перед выбором: обеспечивать дальнейший рост экономики на основе использования природных ресурсов или перейти на новую ступень экономического развития на основе инноваций. Республика Узбекистан принадлежит к числу стран, предпринимающих перестроить экономику на инновационный тип развития. При этом важным становится вопрос о ключевых детерминантах роста экономики на основе инноваций.

На процессы инновационного развития страны благотворно влияет повышение эффективности государственного управления на основе внедрения принципов прозрачности и открытости деятельности государственных органов, элементов современного менеджмента в систему государственного управления, механизмов общественного контроля их работы.

Предложенная Президентом страны Ш. Мирзиёевым программа «Стратегия действий по пяти важнейшим направлениям государственного и экономического развития на 2017-2021г.» определила стратегию перехода экономики республики на инновационный путь развития.

По общему определению, инновация – конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности.

Человеческий капитал является основным богатством и самым ценным ресурсом любого общества, главным критерием социально-экономического прогресса. Проблема изучения человека, формирования человеческого капитала, его совокупных творческих качеств и способностей, инвестиций в человеческий капитал является одной из главных и центральных проблем мировой науки. По этому XXI век сохраняет актуальность изучения проблем формирования и эффективного использования человеческого капитала, расширения возможностей дальнейшего его развития.

Перспективы дальнейшего социально-экономического развития Узбекистана связаны с качественным развитием созидательных способностей человека, которые становятся основным фактором развития экономики, основанной на знаниях. Человеческий капитал нации составляет один из основных компонентов национального богатства общества.

Впервые, в 1961 году, понятие «человеческий капитал» использовал американец Теодор Шульц, а его последователь - Г. Беккер развил эту идею с 1965 года, обосновав эффективность вложений в человеческий капитал и сформулировав экономический подход к человеческому поведению. За создание основ теории человеческого капитала ими были присуждены Нобелевские премии по экономике - Теодору Шульцу в 1979 г., Г. Беккеру в 1992 г.

Т. Шульц внёс огромный вклад в становление теории человеческого капитала на начальном этапе её развития, в её принятие научной общественностью и популяризацию. Он одним из первых ввёл понятие человеческого капитала как производительного фактора. И сделал многое для понимания роли человеческого капитала как главного двигателя и фундамента индустриальной и постиндустриальной экономик.

Основными результатами инвестиций в человека Шульц считал накопление способностей людей к труду, их эффективную созидательную деятельность в обществе, поддержание здоровья. Он полагал, что человеческий капитал обладает

необходимыми признаками производительного характера. Человеческий капитал способен накапливаться и воспроизводиться.

Теория человеческого капитала базируется на достижениях институциональной теории, неоклассической теории и других частных экономических теориях. Её появление стало ответом экономической и смежных с ней наук на востребованность реальной экономики и жизни. Возникла проблема углублённого понимания роли человека и накопленных результатов его интеллектуальной деятельности на темпы и качество развития общества и экономики. Толчком к созданию теории человеческого капитала стали статистические данные роста экономик развитых стран мира, которые превышали расчёты, базирующиеся на учёте классических факторов роста.

Экономическая категория «человеческий капитал» формировалась постепенно, и на первом этапе ограничивалось знаниями и способностью человека к труду. Причём, длительное время человеческий капитал считался только социальным фактором развития, то есть затратным фактором, с точки зрения экономической теории. Считалось, что инвестиции в воспитание, в образование являются непроизводительными, затратными. Во второй половине XX столетия отношение к человеческому капиталу и образованию постепенно кардинально изменилось.

«Человеческий капитал есть мера воплощённой в человеке способности приносить доход. Человеческий капитал включает врождённые способности и талант, а также образование и приобретённую квалификацию». В настоящее время и это определение можно считать определением человеческого капитала в узком смысле.

В настоящее время на базе теории и практики ЧК формируется и совершенствуется успешная парадигма развития ведущих стран. На основе теории человеческого капитала, Швеция модернизировала свою экономику и вернула в 2000-х годах лидерские позиции в мировой экономике. Финляндия за исторически короткий период времени сумела перейти от сырьевой в основном экономики к

инновационной экономике и создать свои собственные конкурентоспособные высокие технологии, не отказываясь от глубочайшей переработки своего главного природного богатства - леса. Сумела выйти на первое место в мире в рейтинге по конкурентоспособности экономики в целом. Более того, именно на доходы от переработки леса в товары с высокой добавленной стоимостью и создавали свои инновационные технологии и продукты.

Человеческий капитал - это интеллект, здоровье, знания, качественный и производительный труд, качество жизни. Главный фактор формирования и развития инновационной экономики, экономики знаний, интенсивный производительный фактор экономического развития, развития общества и семьи.

Современные теоретики указывают, что «производство человеческого капитала – это процесс создания производительных способностей человека посредством инвестиций», под которыми понимается «любое действие, которое повышает квалификацию и способности и тем самым производительность труда рабочих.

В Узбекистане главными источниками поддержания его высокого статуса в мире всегда были человеческий и интеллектуальный капитал, имеющий в своей основе высокий уровень образования и культурные традиции, научно-промышленный потенциал, опирающийся на развитую сырьевую и перерабатывающую базу.

Таким образом, устойчивым и долгосрочным источником экономического роста выступает национальный человеческий капитал, а эффективное развитие социально-экономической сферы является важнейшим условием улучшения и совершенствования качества человеческого капитала в инновационной экономике.

Финансирование развития человеческого капитала – это, внесение инвестиций в сферы образования и здравоохранения, в результате которого возникают инициативы к формированию инноваций для экономического роста.

Инвестиции в развитие гражданского общества и в экономическую свободу способствуют повышению креативности и законопослушности граждан,

формированию оптимистической и конструктивной, и, одновременно, рациональной идеологии, формированию государственных институтов, стимулирующих рост качества жизни. Способствуют формированию здорового образа жизни. В итоге, ведут к росту эффективности труда и экономики. Эти инвестиции формируют коллективный гражданский разум, коллективный интеллект, направленный на созидание. В состав человеческого капитал необходимо включать также инвестиции в создание среды, обеспечивающей его эффективное функционирование. В развивающейся стране невозможно повсеместно создать конкурентоспособные комфортные условия для специалистов высшей квалификации, необходимых для формирования эффективной инновационной системы и сектора инновационной экономики. Поэтому создаются свободно-экономические зоны, технополисы и технопарки. В них реализуется особый режим проживания, повышенная безопасность, улучшенная инфраструктура, повышенное качество жизни. Создаются комфортные условия для общения учёных и инженеров с целью реализации синергетических эффектов усиления творческой мощи научных и инновационных коллективов.

Образование и здравоохранение - базовые направления, формирующие человеческий капитал государства, что в современных экономиках превращает интеллект, опыт, способность к эффективному созидательному труду в решающий фактор прогресса. В современном мире высокий уровень человеческого капитала обеспечивает успешное осуществление институциональных реформ, трансформации государства, технологического обновления производства, рыночных преобразований. Высокий уровень и качество человеческого капитала страны обеспечивают ее выход на стабильный рост ВВП и повышение качества жизни граждан.

В Узбекистане большую часть населения составляет молодежь. Поэтому, инвестируя в образование и здоровье населения, государство вносит вклад в будущее страны. Лидер республики в своем выступлении выразил твердую

уверенность в том, что вместе с образованной, обладающей мощным созидательным потенциалом молодежью мы построим Новый Узбекистан.

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 21 сентября 2018 года №УП-5544 «Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019 - 2021 годы»

2. Управление человеческими ресурсами организации: учебник / коллектив авторов; под ред. Ю.Г. Одегова, М.В. Полевой, В.С. Половинко. Москва: КНОРУС, 2019. 584 с.

3. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономическая теория. - М., Юнити, 2002, ст.98.

4. Навруз-Зода Б.Н., Шомиев Г.У. Исторические предпосылки развития теории человеческого капитала. Academy № 11 (14), Россия, Москва, 2016, ст.19.